

**XITOIY YILNOMALARINING SUG'D IJTIMOIIY HAYOTIDA TUTGAN
O'RNI VA AHAMIYATI.**

Tursunov Orzimurod

Sharof Rashidov nomidagi

Samarqand davlat universiteti Tarix fakulteti

“Tarixshunoslik va manbashunoslik” kafedrasida magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Xitoy yilnomalarining So'g'd ijtimoiy hayotida tutgan o'rni va ahamiyati haqida batafsil ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Chjan Syan, Xitoy manbalari, Qonunlar kitobi, Da-ye davri, Tan sulolasi tarixi, G'arbiy Tsao, Buddaviylik qonuni.

ANNOTATION

This article provides detailed information about the role and importance of Chinese chronicles in the social life of Sogd.

Key words: Zhang Xiang, Chinese sources, Book of Laws, Da-ye period, History of Tang Dynasty, Western Tsao, Buddhist law.

Samarqand va uning ko'hna tarixi haqidagi manbalar juda ko'plab turli xil davlatlarning tarixida uchraydi. Jumladan Xitoy va uning qadimiy tarixi yani o'rta asrlar davrida Samarqand Sug'di haqida juda ko'plab ma'lumotlar keltirilgan. Ushbu ma'lumotlarning to'planishi va bizgacha yetib kelishida ikki davlat o'rtasidagi qadimiy diplomatik aloqalarning o'rni juda muhimdir. Ikki o'ta muhim bo'lgan Buyuk ipak yo'lining chorrahasida joylashgan davlat o'rtasidagi munosabatlar ming yillik tarixga ega. Birinchi xitoy elchisi Chjan Syanning qadimgi Farg'ona (Davan, Dayyuan) davlatiga kelishi ham aloqalarning qadimiylikidan dalolat beradi. Qadimiy aloqalarning natijasi o'laroq Xitoy manbalarida O'rta Osiyo tarixi haqida juda ko'plab ma'lumotlar uchraydi. Jumladan Vey-shu (Vey sulolasi tarixi), Suy-shu (Suy sulolasi

tarixi), Bey-shi(Shimoliy sulolalar tarixi), Shin Tangshu(Tang sulolasining yangi tarixi), Tan-shu (Tan sulolasi tarixi) kabi manbalarda Samarqand haqida qimmatli ma'lumotlar uchraydi. Ushbu manbalarda Samarqandning joylashuvi, aholisi urf odatlari, an-analari, hukmron sulolalarning oilasi haqida qimmatli ma'lumotlar uchraydi. Shuningdek ob-havosi, tuprog'i, dayolari, o'simlik dunyosi, hayvonot dunyosi, to'g'risida ham ma'lumotlar uchraydi.

Soxa mutaxasislarining fikricha xitoy manbalarida "Sug'd" atamasi har xil hierogliflar bilan yozilgan bo'lib ular asosan "sute", "suyi", "tetsyuymen" deb talaffuz etiladi. [1]

Sug'ddagi Kan-go (Samarqand) davlati xususida saroy tarixchisi Du Yu (735-812) tomonidan 766-801 yillarda yozilgan "Tun dyan" (Qonunlar kitobi) va Le Shi (960-1007) tomonidan 990-1005 yillarda yozilgan "Taypin xuanyuy tszi" (Dunyoga hukmronlik haqida xotiralar) asarida keltirilgan ma'lumotlar muhimdir. [2]

Tarixiy manbalarda Sug'd bilan Xitoy o'rtasidagi iqtisodiy, madaniy va siyosiy aloqalar juda qadim ildizlarga ega bo'lanligi alohida takidlanadi. Xitoyshunos olim Ablat Xo'jaevning yozishicha, xitoylik sayyoh miloddan avvalgi 989-988 yillarda hozirgi O'zbekiston hududlaridan o'tib Kasbiy dengizining g'arbiy tomonigacha yetib borgan. Sayyoh Mu o'sha davrda Samarqand shahri Kiveng'on deb atalganini yozib qoldirgan. Shuningdek, A. Xo'jaev Samarqand tarixiga oid yana bir necha Xitoy manbalarini keltirib o'tadi.

Bey-shi (Shimoliy sulolalar tarixi) yilnomasida Samarqand haqida quyudagilar keltirib o'tiladi. Kan (Samarqand) Kan hukmdorlari xonadoni Kangyuy xonadonining avlodidir. Doimiy ravishda bir joydan boshqa joyga ko'chib yurishlari sababli, ular o'troq hayot kechirishmaydi. Xan sulolasi hukmronligidan beri taxt ularning qo'lida bo'lib kelgan. Dastlab Tsilyan-shan tizmasining shimoliy tomonidagi Chjaovu shahrida yashagan. Lekin xunlardan mag'lubiyatga uchragandan so'ng Piyozli tog'lar (Pomir) orqali g'arbga borib u yerda podshohlik tashkil qilishgan. U ko'p hukmdor xonadonlarga bo'linadi. Va qadimiy Kan podshohligida o'z hokimiyatiga asos soldilar. Ushbu xonadonlarning barchasi o'zlarining dastlabki kelib chiqishlari xotirasi sifatida

Chjaovu nomini saqlab qoldilar. Hukmdorlar nasldan-naslga Fubi deb ataldilar. U (Samarqand hukmdori) oliyjanoblighi va yaxshi xislatlari bilan kuchli darajada xalqning etiborini qozondi. Uning xotini Tukyue (turk) hoqonining qizi edi. U sabao daryosi bo'yidagi Aludi shahrida turadi. Ko'p nufuzli shahar. Uchta amaldor davlat ishlarini boshqaradi. Hukmdor sochini o'radi. Yetita qimmatbaho toshli oltin toj kiyib yuradi. Liboslari ipak, ipakli kimxob va qalin oq matolardan tikilgan. Hukmdorning xotini sochini boshiga turmaklab ustiga qora yopinchiq yopib yuradi. Erkaklarning sochi olingan bo'lib, ipakli kimxobdan bo'lgan chopon kiyishadi. Kan (Samarqand) kuchli davlat. Unga G'arbiy o'lkalardagi hukmdorliklarning aksariyati bo'ysunadi, ular quyudagilar: Mi (Maymurg'), Shi (Kesh), Tsao (Ishtihon), Xe (Kushoniya, Kattaqo'rg'on), Kichik An (Xarg'on, Karmana), Nashebo(Naxshab), Unaxe, Mu(Amul?). Ibodatxonada Xu(G'arbiy o'lkalardagi o'troq xalqlar, xususan sug'diyalar) nizomi saqlanadi. Jazoni tayinlash vaqtida o'sha nizomni olib ishni hal qilishadi. Katta jinoyatlar uchun butun urug'ni qatil etishadi, kichikrog'i uchun o'lim, o'g'irlik uchun oyoqlarini kesishadi. Xalqi botiq ko'zli, katta burunli, qalin soqollidir. Savdoda mahoratli. Bu davlatga ko'p chet elliklar savdo qiish uchun kelishadi. Katta va kichik nog'ora, ud, besh torli chang, sunray bor. To'y va dafn marosimlari Tukyue (turk) larniki bilan bir xil. Qarorgohda ajdodlar ibodatxonasi bor, unda (yining) oltinchi oyida qurbonlik qilinadi. Boshqa hukmdorlar qurbonlikda o'z hissasini qo'shish uchun tashrif buyuradilar. Buddaga sig'inishadi. Xu (sug'diy) yozuvi qo'llaniladi. Iqlimi mo'tadil, ular turli xil nonlar yopishga mohir. Aholi bog'dorchilik va sabzavotchilikda mirishkor. Daraxtlari gurkirab o'sadi. Hayvonlardan ot, tuya, eshak, qo'tos, madanlardan oltin, nashotir, shuningdek har xil xushbo'y moddalar, oq, dur, kabarga(kiyikning bir turi, erkagining kindigi yonida mushk bezi bo'ladi) terisi (bug'u, qo'y va boshqa mollarning terisidan tayyorlangan yumshoq baxmalsimon charm), kimxob, jun gazlama bor. Uzum musallasi ko'p. Boy xonadonlarda 1000 dan (xitoy o'lchov birligi) ga yaqin sharob saqlanadi va u bir necha yil buzulmaydi.

Da-ye davrida (605-616 yillar) birinchi marta mahalliy mahsulotlardan hurmat extirom vositasi sifatida vakil (elchi) orqali Xitoyga yuborishgan, keyin esa bu to'xtatilgan. [3]

Tan-shu (Tan sulolasi tarixi) yilnomada esa quyudagilar keltiriladi. Kan (Samarqand) hukmdorligi, boshqa nomi Samogyan yoki Limogyan, Yuan-vey sulolasi davrida Sivangin nomlangan. Undan janubga Shi (Kesh) hukmdorligigacha 150 li, shimoli-g'arbda G'arbiy Tsao (Ishtixon)gacha 100 li atrofida, janubu –sharqda Mi (Maymurg') gacha 100 li, shimolda Markaziy Tsao (Kabudan) gacha 50 li, Nami (Zarafshon) daryosi uning janubiy tomonidan oqib o'tadi. Katta shaharlar 30 ta, kichik shaharlar esa 300 tagacha. Hukmdor (xonadon) ning nomi Vin. U yuechji xonadonidan kelib chiqqan. Dastlab bu xonadon Tsilyan-shan tog'larining shimoliy qismida Chjaovu shahrida istiqomat qilishgan. Turklardan mag'lubiyatga uchragandan so'ng ular janubga Piyozli (Pomir) tog'larni aylanib o'tishib, hozirgi yerlari (Sug'd) ni egallashgan. Bu yerda bitta daraxtning shohlari kabi to'qqizta hukmron avlodlarga bo'linishgan. An (Buxoro), Tsao, Shi (Choch), Mi (Maymurg'), Xe (Kushoniya Kattaqo'rg'on), Xosyun (Xorazm), Maodi (Bitig?), Shishi (Kesh). Ushbu barcha xonadonlar bitta oila- Chjaovu xonadonidan kelib chiqqan.. Tuprog'i unumdor, dehqonchilik uchun qulay. Bu o'lkada o'ta zotdor otlar yetishtiriladi. Mamlakat ko'psonli qo'shinga ega. Ushbu farqli hukmdorliklarning aholisi may ichishga maylli, ko'chalarda qo'shiq aytishni va raqsga tushishni yaxshi ko'rishadi. Hukmdor oltin va qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan qalpoq kiyadi. Ayollari sochini boshida turmaklab olishadi va zardo'zi qora yopinchiq yopishishadi. O'gil bola tug'ilganda tiliga toshli asal (novvot) surtishadi, kaftiga yelim qo'yishadi, kelajakda shirin so'z bo'lishi va boylikni mahkam ushlashi uchun. Kondalangiga yozishadi. Savdoda mahoratli va manfaatparast. Erkaklari yigirmaga to'lgach, qo'shni mamlakatlarga ketishadi va foyda keladigan hamma joyda bo'lishadi. Yil o'n ikkinchi oydan boshlanadi. Buddaviylik qonuniga amal qilishadi. Zaminning yomonlik ruhiga iltijo qilishadi. Yuqori darajadagi mahoratga ega dastgohlar yasashadi. O'n birinchi oyda childirma

chalishadi va raqs tushib ilohdan sovuq yuborishini so'rashadi, vaqtichoglik qilib bir birlariga suv sepishadi. [4]

Yuqorida keltirilgan manbalardan shu xulosga kelish mumkinki Samarqand Sug'di geografik jihatdan qulay mintaqada joylashibgina qolmay balki boshqa xalqlar o'rtasidagi aloqalarda ham muhim o'rin egallagan. O'zining dini urf odatlari va ananalari bilan mintaqaga boshqa halqlarning qiziqishini uyg'otgan. O'rta asrlarda Samarqand savdoda ham muhim o'rin egallagan. Sug'd savdogarlari Buyuk ipak yo'li shaharlarida ham eng mashhur savdogarlar bo'lishgan. Hududning shaharlari, tabiati to'grisida ham qimmatli ma'lumotlarni Xitoy manbalari orqali bilib olishimiz mumkin. Sug'dda yetishtirilgan mevalar boshqa chet o'lkalarda ham o'ta mashhur bo'lgan. Buyuk Ipak yo'lining chorrahasida joylashga Sug'd shaharlar karvon yo'llarida o'zining chiroy va jozibasi bilan ajralib turgan. Hozirgi kunga kelib ham Samarqand dunyoning eng mashhur shaharlaridan biri bo'lib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xo'jayev A. Xitoy manbalarida sug'dlarga doir ayrim ma'lumotlar// O'zbekiston tarixi, 2004. -№1 –B.52.
2. G'oyibov Bobur Sobirovich "Sug'd konfederatsiyasining shakillanishi, taraqqiyoti va tanazzuli" Tarix fanlari bo'yicha doktorlik (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent -2017
3. M.Ishoqov , G'.Boboyorov "O'zbekiston Tarixi" (Xrestomatiya) 2-jild, 1-kitob V-XI sarlar. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi "Fan" nashriyoti. Toshkent-2014. B-30-34
4. M.Ishoqov , G'.Boboyorov "O'zbekiston Tarixi" (Xrestomatiya) 2-jild, 1-kitob V-XI sarlar. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi "Fan" nashriyoti. Toshkent-2014. B-29-34